

РОЗВИТОК КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

Грін Марія ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, marinaimariya@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Співки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. Метою дослідження питання є визначення аспектів розвитку значення дитячої ілюстрації на прикладі робіт Беатріс Поттер, ілюстраціях Антуан де Сент-Екзюпері та інших авторів, історія створення і розвитку ілюстрації для дітей.

Ключові слова: ілюстрація, дитяча ілюстрація, поліграфія.

Якщо оглянутись на століття назад, то стає очевидним, що дитина займає нове місце в сучасному світі. За винятком, можливо, деяких королівських немовлят, ми не бачимо, щоб великі художники минулого зверталися до дітей. Чи існують дитячі книжки, проілюстровані Дюрером, Бургмайром, Альтдорфером, Йостом Амманом чи маленькими майстрами Німеччини? Чи серед флорентійських ксилографій ми знайдемо такі, що призначені для дітей? Чи Рембрандт малював для них офорти, чи Якоб Бехам готував тарілки для їхньої забави? – зазначають експерти з досліджень ілюстрації у розвитку дитини (White, 2010, с. 51).

Піднімаючи це питання, нам слід звернутися до історії і кореневих причин, які сприяли розвитку дитячої книги і ілюстрації.

Повертаючись до моменту винаходу друкарської технології, яка ширилася Європою у 16 столітті, втім до відкриття Іваном Федоровичем першої української друкарні у Львові, можна прослідкувати стрімкий розвиток шляху освіти людини (Жданова, 2015).

Згодом, епоха Просвітництва, особливо у 18 столітті, підкреслювала раціональність, розум і важливість освіти для всіх. Реформатори освіти, такі як Джон Локк і Жан-Жак Руссо, просували ідею пристосування освіти до етапу розвитку дитини. Це призвело до зміщення фокусу в бік літератури, яка була не лише повчальною, але й цікавою та придатною для юних умів (Жданова, 2015).

Під час романтичного руху наприкінці 18-го та на початку 19-го століть спостерігався підвищений інтерес до природи, уяви та емоційного життя людей.

Цей факт вплинув на дитячу літературу, як результат заохочуючи до створення фантастичних і морально-повчальних історій для юних читачів (Жданова, 2015).

Одним із найважливіших і переломних моментів в історії людства є промислова революція. Саме цей період – кінець 19-го і початок 20-го століть часто називають Золотим віком дитячої літератури. Такі автори, як Льюїс Керролл, Беатріс Поттер та А.А. Мілн, а також розвиток кольорового друку сприяли створенню класичних творів з яскравими ілюстраціями (Жданова, 2015).

Наприклад, Беатріс Поттер є авторкою, чії ілюстрації і у сьогоденні резонують з аудиторією кожного віку. Ілюстраторка показує світ фауни, де тварини набувають людських рис, захоплюючи читачів своїм витонченим шармом, деталями і гармонійною колористикою, пробуджуючи у читачів позитивні емоції і спогади.

Ілюстрації Поттер не лише супроводжують її оповідання; вони є витонченими творами мистецтва, які наближають молодших читачів до природи і культивують дбання про оточуючу середу. Вплив, який оказала ілюстраторка через створення унікальних персонажів і візуальної мови загалом, є відчувальний у індустрії дитячого одягу, канцелярії, книжкової ілюстрації і у 21 столітті.

Крім вищевказаних факторів, які сприяли розвитку дитячої ілюстрації, на світ вплинуло появлення «Маленького Принца» Антуана де Сент-Екзюпері. Малий принц відразу здобув великий успіх і довго зберігав свою популярність. Він пройшов принаймні три друкарські тиражування в період з квітня 1943 року по грудень 1943 (Cowles, 1997).

Розглядаючи феномен цього видання і аналізуючи творчість ілюстраторів попередніх століть ви побачите, що ілюстрація прямує до спрощення форм, анатомії, рис обличчя персонажів, обмежуючись тільки лінією, що можна побачити у авторських ілюстраціях Антуан де Сент-Екзюпері, який створив приклад для наслідування. До явища стрімкого розвитку популярності книги підключається реклама, яка водночас набирає популярності у 20 столітті завдяки Девіду Огівлі, Білу Бернбах, Джорджу Луа. Таким чином у одній з реклам у журналі *New York Times* з'явився підпис: «Критики кажуть: ця книга для дітей. Аудиторія каже: це книга для дорослих. А моє серце каже: це книга для мене» (Cowles, 1997).

Вже сьогодні налічується приблизно 80 мільйонів проданих примірників до понад 200 мільйонів проданих примірників з 1943 року.

Підсумовуючи вищесказане, можна ствердити, що усі згадані фактори сприяли розвитку і неймовірному різноманіттю стилів у книжковій ілюстрації, особливо для дітей.

Сучасна реальність – це прагнення досягти осмислення у багатьох сферах життя, втім у вихованні дитини. Саме тому батьки прискіпливо ставляться до вибору книжок і особливо ілюстрацій у них, так, аби вони сприяли візуальному сприйняттю та створенню емоційного зв'язку, а також підтримання розвитку уяви та креативності у дітей.

В наші часи, коли існує потреба якісної літератури для дітей, сучасний ринок дитячої книги заповнює цю потребу, роблячи ілюстрації для дитячих книжок однією з найпопулярніших серед графічних дизайнерів сфер діяльності.

Сучасні ілюстрації у книжках для дітей вражають своєю яскравістю персонажів, деталізацією та кольоровими рішеннями.

Водночас, ринок сучасної ілюстрації стикається з явищем плагіаризму, до чого призвело активне користування соціальними мережами серед дизайнерів і ілюстраторів.

Саме тому, велику роль відіграють митці, які постійно шукають ключ, який дозволив би зберегти естетичність і яскравість дитячої ілюстрації, змінюючи їх візуальну мову.

Літературні джерела

1. White, G. (2010). Children's Books and Their Illustrators.
2. Жданова, Л. Л. (2015). Промислова революція та індустріалізація: розвиток продуктивних сил та перетворення інститутів. *Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету*. Серія: економіка і менеджмент, (11), 8-11.
3. Cowles, J. (1997). Lessons from «The Little Prince»: Therapeutic Relationships with Children. *Professional School Counseling*, 1(1), 57-60.